

SISTEMA EXPERTO BASADO EN REDES NEURONALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE PATRONES METALGRÁFICOS

E. A. Ruelas Santoyo¹, M. del C. Chacón Olivares², G. R. Rivera Bravo³, G. Vázquez Olarra⁴, A. Sánchez Luna⁵.

^{1,3}Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Departamento de Ingeniería Industrial, Carretera Irapuato - Silao km 12.5. Irapuato, Guanajuato, México. 01 462 606 79 00.

²Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Departamento de Ingeniería en Logística, Carretera Irapuato - Silao km 12.5. Irapuato, Guanajuato, México

⁵Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Departamento de Ingeniería en Materiales, Carretera Irapuato - Silao km 12.5. Irapuato, Guanajuato, México

⁴Universidad Politécnica De Pénjamo, Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. Carretera Irapuato - La Piedad Km 44, Predio El Derramadero, Pénjamo, Guanajuato, México.

edruelas@itesi.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente artículo describe el desarrollo de un sistema capaz de reconocer patrones metalográficos en el acero de baja aleación 2.25Cr-1Mo clasificado según la norma ASTM A200 grado T22. Los patrones son generados en el acero debido a que han sufrido una afectación en su microestructura por condiciones de trabajo en elevadas temperaturas dentro de plantas termoeléctricas. El sistema está compuesto por una red neuronal artificial perceptrón multicapa aplicada al reconocimiento de patrones metalográficos y el procesamiento digital de imágenes a partir de los momentos invariantes de Hu. Los resultados mostraron que el reconocimiento de patrones en el material se realiza con una exactitud promedio de 96.58%.

Palabras Clave: Red neuronal artificial, procesamiento digital de imágenes y análisis metalográfico

Abstract

This paper describes the development of a system capable of recognizing metallographic patterns in low alloy steel 2.25Cr-1Mo classified according to ASTM A200 grade T22. The patterns are generated in the steel because they have suffered an affectation in their microstructure due to working conditions in high temperatures inside thermoelectric plants. The system is composed of an artificial neural network perceptrón multilayer applied to the recognition of metallographic patterns and the digital processing of images from the invariant moments of Hu. The results showed that the recognition of patterns in the material is performed with an average accuracy of 96.58%.

Key words: Artificial neural network, digital image processing and metallographic analysis

Introducción

La metalografía es la ciencia que estudia la constitución y estructura de los metales y aleaciones [Newell, 2016]. A través de los estudios metalográficos se establece la relación que existe entre la composición, estructura y propiedades. Las técnicas de metalografía óptica se emplean para estudiar las características y constitución interna de los materiales a escala micrométrica. Mediante la aplicación de las técnicas de metalografía óptica puede extraerse información cualitativa y cuantitativa en relación con diversas fases, daño interno y algunos defectos a partir de imágenes metalográficas [Newell, 2016]. Dichas imágenes revelan el estado y salud del metal o aleación y, bajo un conjunto de condiciones, pueden predecir el comportamiento del metal o aleación. El comportamiento del acero de baja aleación 2.25Cr-1Mo grado T22 presenta patrones metalográficos desde el inicio hasta el final de su vida útil, ver Fig. (1): 1(a) perlita esferoidal, 1(b) descarborización y 1(c) nódulos de grafito.

Fig. 1: Patrones metalográficos estudiados. Fuente propia.

Los aceros de baja aleación contienen una cantidad de elementos aleantes que no supera el 8% en peso. El uso de elementos como el Cromo y el Molibdeno en una aleación de acero aumentan la resistencia y tenacidad. Los aceros de baja aleación de la serie Cromo-Molibdeno (Cr-Mo) presentan una excelente resistencia al trabajo bajo altas temperaturas, por lo que son utilizados en plantas termoeléctricas donde operan equipos que trabajan a temperaturas elevadas (350-800°C), dichos equipos comprenden: conductores de agua y vapor utilizados en calderas y turbinas. El material generalmente permanece en servicio tiempos prolongados, lo que ocasiona un fenómeno de fragilización que conduce a la disminución progresiva de tenacidad, esto depende del tiempo y temperatura de operación [Newell, 2016]. El acero de baja aleación más utilizado como conductor en tuberías de calderas dentro de plantas termoeléctricas es el material 2.25Cr-1Mo clasificado según la norma ASTM A200 grado T22, con las especificaciones establecidas en la Tabla 1.

Tabla 1. Composición (%W) aleación T22

Carbono C	Silicio Si	Manganeso Mn	Cromo Cr	Molibdeno Mo	Fosforo P
0.12	0.3	0.45	2.25	1	0.013

La resistencia de los aceros de baja aleación en altas temperaturas, radica en la estabilidad de los carburos presentes. Una vez que el material se haya sometido a una elevada temperatura durante cierto tiempo, el acero comienza a manifestar variaciones en sus propiedades debido al cambio de la morfología de los carburos aleados, el fenómeno ocasionado es la dispersión de los carburos hacia el límite del grano, acción que puede apreciarse de forma progresiva a partir de la microestructura del acero. En un acero de baja aleación T22 sin afectación por temperatura los granos de perlita se presentan de forma esferoidal y, micro estructuralmente hablando, es el estado más estable del acero. Sin embargo, cuando se somete el material durante tiempos prolongados a altas temperaturas cercanas a la temperatura eutectoide A1 (723°C), se puede producir una difusión de los carburos a lo que se le denominará descarborización. En caso de que el acero presente una afectación más severa y prolongada comienza la aparición de nódulos de grafito en las fronteras de grano, generalmente a temperaturas por encima del A1 [Newell, 2016].

Para vigilar el daño sufrido en los conductores fabricados a partir del acero T22, es necesario extraer muestras y evaluar el estado de los elementos. Solo así es posible establecer un mantenimiento preventivo y no incurrir en mantenimientos correctivos que generarían costos inesperados. El programa de mantenimiento dentro de una planta de energía incluye la supervisión de la salud de las estructuras metálicas, incluidos los conductos de vapor y agua que funcionan a altas presiones y temperaturas [Singh, 2017]. Debido a que el acero de baja aleación grado T22 es sometido a condiciones de altas temperaturas se generan diferentes estados en su microestructura de forma repetitiva, pudiendo así denominar patrones metalográficos a las fases de perlita esferoidal, descarborización y nódulos de grafito. Los patrones metalográficos actualmente deben ser diagnosticados por expertos en la disciplina a partir de una imagen micro estructural del material de forma visual. En caso de no contar con un experto y utilizar información cualitativa, existe una alta probabilidad de emitir diagnósticos sobre la salud de los materiales conductores de forma errada lo que traerá como consecuencia mantenimientos correctivos en lugar de preventivos y de esta forma incurrir en pérdidas de tiempo y altos costos en plantas generadoras de energía [Singh, 2017]. El artículo presenta el desarrollo de un sistema neuronal mediante el cual es posible realizar un reconocimiento del patrón metalográfico presente en aceros de baja aleación. La red neuronal artificial (RNA) utilizada en el sistema es la perceptron multicapa, las redes feedforward son eficientes en aplicaciones de clasificación-reconocimiento de patrones debido a su gran capacidad de generalización [Orhan, 2016] y [Kayacan, 2016].

En la fase de clasificación-reconocimiento de los patrones metalográficos es indispensable generar una señal de entrada para la RNA, para ello las imágenes metalográficas son analizadas como texturas, actualmente los métodos estadísticos son un referente en la caracterización de texturas. Otros métodos utilizados recurrentemente en la bibliografía es la generación de momentos invariantes a partir de una imagen para su descripción. El método seleccionado en el presente trabajo son los momentos invariantes H_u , debido a que se obtienen características de la imagen invariantes a traslación, rotación, escala y transformaciones afines.

Antecedentes

Se han realizado investigaciones donde comprobaron los beneficios de la inteligencia artificial en el campo de los materiales, con el fin de emitir diagnósticos sobre el grado de afectación y clasificación de fallas. En el trabajo presentado por [Bastidas, 2016], se describe un proceso fractográfico el cual representa el principal medio para la clasificación de fracturas en metales. En la investigación se hace relevancia a que un análisis de fallas se basa en la inspección visual por lo que es requerido personal calificado, de lo contrario aumenta la posibilidad de errores en todo el proceso. La aportación del trabajo es el desarrollo de un sistema experto que emplea redes neuronales y el procesamiento digital de imágenes con el fin de clasificar tres tipos de fracturas en los metales como lo haría un experto, logrando un 80% de precisión. Otro sistema de inteligencia artificial aplicado para estudiar el deterioro en materiales fue desarrollado por [Mousavifard, 2015], en la investigación se presentan un sistema que integra el uso de redes neuronales y lógica difusa con el fin de predecir la tasa de corrosión en un acero galvanizado. En [Iacoviello, 2017], se aborda el problema de la clasificación de muestras de fundición dúctil; primeramente, se identifican los nódulos presentes en cada espécimen determinando sus formas morfológicas, estas características son adecuadas para extraer las características globales de la muestra, para posteriormente desarrollar un procedimiento para entrenar una RNA basada en las características extraídas. Dentro de la investigación de [Singh, 2017], se utiliza una RNA multicapa para predecir la deformación de los aceros con alto contenido de carbono que fueron sometidos a temperaturas entre 750 °C y 1050 °C. El entrenamiento de la RNA se realiza a partir de los parámetros: temperatura, índice y velocidad de deformación.

La gestión de la operación de plantas de energía recae enormemente en la evaluación continua de la integridad estructural de los componentes que conforman este tipo de plantas. En el caso de las tuberías, en su mayoría son sometidas a niveles críticos de presión. En el trabajo presentado por [Mathew, 2017], se caracterizan perfiles de estrés residual de soldadura austenítica en tuberías de acero inoxidable, usando una metodología que incluye redes neuronales artificiales. El uso de materiales compuestos en aplicaciones industriales está en constante crecimiento. Sin embargo, la detección y predicción de fallas en estos materiales no es tan simple como en los materiales tradicionales. En [Ruelas, 2015], se propone un sistema neuronal-difuso enfocado a reconocer estados de afectación presentes en el acero al carbón a causa de temperaturas elevadas, la RNA es entrenada mediante estadísticos de primero, segundo y tercer orden. La arquitectura del sistema difuso es compuesta por tres entradas y una salida, la finalidad es estimar en un rango de [0,10], en nivel de daño presente en el acero al carbón. De acuerdo a la revisión realizada, se observa que el uso de herramientas de inteligencia artificial son mecanismos viables de estimación y clasificación de daños generados en diferentes materiales utilizados en el sector industrial. Por el lado del procesamiento digital de imágenes se demuestra que un método eficiente para caracterizar las propiedades estructurales de los materiales bajo el enfoque de texturas y extracción de características, en la revisión literaria realizada no se presentan trabajos que expongan una comparación de métodos estadísticos y momentos invariantes en el análisis de estructuras metalográficas de aceros de baja aleación del tipo T22 como se muestra en la presente investigación.

Metodología

Procesamiento digital de la imagen.

El procesamiento digital de la imagen inicia con la obtención de la imagen metalográfica, que consta de operaciones consecutivas. De acuerdo con [ASTM, 2001], la primera operación es cortar el material afectado, así se analizan pequeñas secciones que permitan revelar información sobre las causas que propiciaron el daño. El segundo paso es la fabricación de una probeta con resina epóxica, lijada y pulida con una solución de carburo de silicio hasta obtener un acabado espejo posteriormente se aplica una solución Nital sobre la probeta con una concentración de 4% durante cinco segundos para revelar la microestructura. Finalmente, la muestra es

observada por un experto usando un microscopio invertido metalográfico (Olympus-GX71) y un analizador de imágenes (Analysis-Five). Una vez tomada la imagen puede ser almacenada para su futuro procesamiento. Para el desarrollo del sistema se caracterizan las imágenes metalográficas a partir de los momentos invariantes de Hu.

En el procesamiento digital de la imagen como primer paso se aplica la transformada Wavelet, que es utilizada para obtener de las señales un conjunto de características en el plano Tiempo-Frecuencia, lo cual resuelve el problema en caso de que una imagen presente características aperiódicas importantes [Bachmann, 2016]. Existen diversas formas de generalizar la transformada wavelet 1D a 2D. Se necesita una función de escalado 2D $\varphi(x,y)$ y tres de wavelets 2D: $\Psi^H(x,y)$, $\Psi^V(x,y)$ y $\Psi^D(x,y)$, que son separables de la Ec. (1).

$$\varphi(x, y) = \varphi(x)\varphi(y), \psi^H(x, y) = \psi(x)\varphi(y), \psi^V(x,y) = \varphi(x)\psi(y), \psi^D(x, y) = \psi(x)\psi(y) \quad (1)$$

Ahora las funciones de base 2D son:

$$\varphi_{j,m,n}(x, y) = 2^{j/2}\varphi(2^j x - m, 2^j y - n) \quad (2)$$

$$\psi_{j,m,n}^i(x, y) = 2^{j/2}\psi^i(2^j x - m, 2^j y - n) \quad (3)$$

Dónde:

$\varphi_{m,n}(x, y)$ = Funciones de escalonado

$\psi_{m,n}^i(x, y)$ = Función wavelet madre

Siendo:

$$i = \{H(Horizontal), V(Vertical), D(Diagonal)\}$$

Dada una imagen y empleando las Ec. (2) y (3), la transformada Wavelet la descompone en una sub-imagen de baja frecuencia y un conjunto de detalles de alta frecuencia. Ver Fig. (2). 2(a) imagen original, 2(b) 2(c) y 2(d) descomposición horizontal, vertical y diagonal respectivamente. 2(e) Imagen reconstruida.

Fig. 2: Aplicación de la transformada Wavelet. Fuente propia.

Una vez aplicada la descomposición Wavelet, es necesario extraer un vector de características que permita caracterizar la textura.

Momentos invariantes de Hu.

Los momentos invariantes de Hu son descriptores de forma que permiten identificar características de objetos en imágenes que no dependen del tamaño, la posición, la rotación, las distorsiones, entre otros [Yu, 2017]. Los siete momentos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Momentos Invariantes de Hu

$$h_1 = n_{20} + n_{02}$$

$$h_2 = (n_{20} + n_{02})^2 + 4n_{11}^2$$

$$h_3 = (n_{30} + 3n_{12})^2 + (3n_{21} - n_{03})^2$$

$$h_4 = (n_{30} + n_{12})^2 + (n_{21} - n_{03})^2$$

$$h_5 = (n_{30} - 3n_{12})(n_{30} + n_{12})[(n_{30} + n_{12})^2 - 3(n_{21} + n_{03})^2] + (3n_{21} - n_{03})(n_{21} + n_{03})[3(n_{30} + n_{12})^2 - (n_{21} + n_{03})^2]$$

$$h_6 = (n_{20} - n_{02})[(n_{30} + n_{12})^2 - (n_{21} + n_{03})^2] + 4n_{11}(n_{30} + n_{12})(n_{21} + n_{03})$$

$$h_7 = (3n_{21} - 3n_{30})(n_{30} + n_{12})[(n_{30} + n_{12})^2 - 3(n_{21} + n_{03})^2] + (3n_{12} - n_{30})(n_{21} + n_{03})[3(n_{30} + n_{12})^2 - (n_{21} + n_{03})^2]$$

Red neuronal artificial

El conjunto de patrones empleados para entrenar y probar la RNA perceptron multicapa fueron obtenidos de una base de datos de 399 imágenes metalográficas afectadas por patrones previamente reconocidos por expertos, ver Tabla 3.

Tabla 3. Matriz de entrenamiento y prueba.

	Entrenamiento	Prueba
Total de Imágenes	277	122
Patrón Metalográfico	Dimensión	
Perlita esferoidal	104x7	38x7
Descarborización	92x7	51x7
Nódulos de grafito	81x7	33x7

La función de activación de la RNA es una tangente hiperbólica la cual proporcionará un valor real de salida de la neurona empleando la Ec. (4), se asignan diferentes valores de la función: el valor de (-1) al patrón Perlita esferoidal, (0) Descarborización y (1) Nódulos de grafito, ver Fig. 3, [Del Brio, 2006].

$$f(x) = \frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}} \quad (4)$$

Fig. 3: Función de activación. Fuente propia.

Las topologías de RNA's propuestas en las Tablas 4, se ajustan adecuadamente a los 277 valores objetivos del patrón metalográfico correspondiente en la fase de entrenamiento, es por ello que se recurrió al error cuadrático medio (MSE) para determinar que topología debería ser seleccionada para la fase de prueba con las 122 imágenes restantes.

Tabla 4: Las topologías de RNA's

Topología	Neuronas capa oculta	Tasa de aprendizaje	Error permitido	Iteraciones	Coefficiente de Correlación	Error Cuadrático Medio
1	74	0.005	1e-5	6000	0.9762	0.00742849

2	72	0.01	1e-4	6000	0.9904	0.00013749
3	72	0.005	1e-5	5000	0.9871	0.00092763
4	70	0.005	1e-4	6000	0.9639	0.00843925

La topología seleccionada para la fase de prueba está descrita en la Tabla 5.

Tabla 5: Topología Seleccionada

Parámetro	Valor
Neuronas en la capa oculta.	72
Función de activación.	Tangente-Hiperbólica
Visualización en entrenamiento.	0.05
Tasa de aprendizaje.	0.01
Error permitido.	1e-4
Iteraciones.	6000
Tipo de entrenamiento.	Gradiente descendiente
Tiempo de convergencia	46 segundos

Análisis

Para verificar el funcionamiento de la RNA en la tarea de clasificación-reconocimiento, se introdujeron 122 nuevas imágenes con patrones de perlita esferoidal, descarbonización y nódulos de grafito, ver Tabla 3. Las imágenes metalográficas fueron previamente reconocidas e identificadas por expertos. Para la selección de expertos se utilizó el procedimiento denominado coeficiente K que permite obtener expertos significativos para el trabajo de investigación. El coeficiente es calculado a partir de la Ec. (5). En el presente estudio se incluyeron un total de 8 expertos con coeficiente $K \geq 0.8$, ver Tabla 6.

$$K = 1/2 (K_c + K_a) \quad (5)$$

Dónde:

K_c = Coeficiente de conocimiento (0, 1). K_a = Coeficiente de argumentación (0, 1).

Tabla 6: Coeficiente de Competencia Experta

No Expertos	Promedio	Promedio	Promedio
8	0.974	0.913	0.9435

Es posible validar una correcta clasificación-reconocimiento empleando los siguientes indicadores: sensibilidad (6), especificidad (7) y exactitud (8). La probabilidad de no cometer un error tipo II, $(1-\beta)$, se conoce como potencia de la prueba, equivalente a la sensibilidad. La probabilidad de no cometer un error tipo I, $(1-\alpha)$, se conoce como eficiencia de la prueba, equivalente a la especificidad. El grado de exactitud de una prueba se define como el porcentaje de casos en que el resultado es correcto [Erkaymaz, 2017]. Los resultados de la clasificación-reconocimiento en los tres diferentes patrones de comportamiento del material se muestran en las Fig. (4), (5) y (6).

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP+FN} \quad (6)$$

$$\text{Especificidad} = \frac{VN}{VN+FP} \quad (7)$$

$$\text{Exactitud} = \frac{VP+VN}{VN+FP+VP+FN} \quad (8)$$

Dónde:

VP =Verdadero-Positivo, FN =Falso-Negativo, VN =Verdadero-Negativo, FP =Falso-Positivo.

Fig. 4: Clasificación-Reconocimiento del patrón perlita esferoideal. Fuente propia.

Fig. 5: Clasificación-Reconocimiento del patrón descarborización. Fuente propia.

Fig. 6: Clasificación-Reconocimiento del patrón nódulos de grafito. Fuente propia.

Discusión

A partir de los indicadores de sensibilidad, especificidad y exactitud se demostró que las combinaciones de estadísticos generan una señal de entrada eficiente para la RNA. La exactitud en la operación de clasificación-reconocimiento realizada por la RNA a partir de los momentos invariantes de Hu, como señal de entrada presenta una exactitud del 97.12%, 96.26% y 96.36% para los patrones perlita esferoideal, descarborización y nódulos de grafito respectivamente, la exactitud es el indicador que se pretende maximizar.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran la viabilidad de uso del sistema inteligente propuesto aplicado al análisis de muestras de aceros de baja aleación del tipo T22 con afectaciones por temperatura, la topología de la RNA integrada al sistema y presentada en la Tabla 5, demuestra que es posible clasificar y reconocer los patrones generados en la microestructura de los aceros de baja aleación del tipo T22 de forma eficiente de acuerdo con el indicador de exactitud. Cabe destacar que la tarea de clasificación-reconocimiento no podría efectuarse sin llevar

a cabo una correcta caracterización de las imágenes metalográficas que revelan el estado del acero, para la caracterización se destaca el uso de los momentos invariantes de Hu. Bajo lo antes mencionado es posible pensar en establecer este procedimiento en empresas que requieran análisis de sus materiales en uso y no cuenten con un experto de forma inmediata, de esta forma será posible llevar a cabo un mantenimiento preventivo y no incurrir en mantenimientos correctivos que generarían costos inesperados y fallas en equipos.

Trabajo Futuro

Como trabajo futuro se pretende experimentar con diferentes técnicas de caracterización aplicadas a las imágenes metalográficas a partir del procesamiento digital de imágenes, por ejemplo: momentos invariantes de Flusser y Zernik. Por otro lado es importante señalar que existen otros tipos de redes neuronales artificiales que podrían brindar resultados eficientes en tareas de clasificación como las redes neuronales probabilísticas que también serán tomadas en cuenta para futuras aplicaciones del caso de estudio.

Referencias

- 1 Newell, J. (2016). *Ciencia de materiales aplicaciones en ingeniería*. Alfaomega, México. ISBN:6077073113.
- 2 Orhan, A. (2016). Chapter 3–Computational Basis of Neural Elements. *Artificial Neural Network for Drug Design, Delivery and Disposition*. 29–82. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801559-9.00003-X>
- 3 Kayacan, E. Khanesar, M. (2016). Chapter 2–Fundamentals of Type-1 Fuzzy Logic Theory. *Fuzzy Neural Networks for Real Time Control Applications. Concepts, Modeling and Algorithms for Fast Learning*. DOI:<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802687-8.00002-5>
- 4 Bastidas, M. Prieto, F. Espejo, E. (2016). “Fractographic classification in metallic materials by using computer vision”. *Engineering Failure Analysis* 59, 237-252. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2015.10.008>
- 5 Mousavifard S, Attar M, Dadgar M. (2015). “Application of artificial neural network and adaptive neuro fuzzy inference system to investigate corrosion rate of zirconium-based nano ceramic layer on galvanized steel in 3.5% NaCl solution”. *Journal of Alloys and Compounds*. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.03.052>
- 6 Iacoviello F, Iacoviello D, Di Cocco V, De santis A, D'Agostino L. (2017). “Classification of ductile cast iron specimens based on image analysis and support vector machine”. *Procedia Structural Integrity*. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.prostr.2017.04.042>
- 7 Singh K, Rajput S, Mehta Y. (2017). “Modeling of the hot deformation behavior of a high phosphorus steel using artificial neural networks”. *Materials Discovery*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.md.2017.03.001>
- 8 Mathew J, Moat J, et al. (2017). “Prediction of residual stresses in girth welded pipes using an artificial neural network approach”. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2017.01.002>
- 9 Ruelas-Santoyo E, Vázquez-López J, et al. (2015). “Neuro-fuzzy system applied to recognize and assessing the damage in carbon steel supported by descriptive statistics”. *DYNA*. DOI:<http://dx.doi.org/10.6036/7777>
- 10 ASTM E3-01, Standard Practice for Preparation of Metallographic Specimens, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2001, www.astm.org.
- 11 Bachmann T. (2016). Chapter 1 – Introduction: Visual Images and How They Are Dealt With. *Perception of Pixelated Images*. DOI:<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809311-5.00001-5>
- 12 Yu-Dong Z, Yin Z., et al. (2017). “Alcoholism detection by medical robots based on Hu moment invariants and predator–prey adaptive-inertia chaotic particle swarm optimization”. *Computers & Electrical Engineering*. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.04.009>
- 13 Del Brio B, Molina A. (2006). *Redes neuronales y sistemas borrosos*. Ra-Ma, Madrid, España. ISBN: 8478977430, 9788478977437
- 14 Erkamaz O, Ozer M, Perc M. (2017). “Performance of small-world feedforward neural networks for the diagnosis of diabetes”. *Applied Mathematics and Computation*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.amc.2017.05.010>